

IDENTIFIKASI BRYOPHYTA DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA

IR. H. DJUANDA

Silmi Aulia Putri ¹, Silmi Mawarni ², Ateng Supriatna³

Department of Biology, Faculty of Science and Technology UIN Sunan Gunung Djati,
Bandung 40614

e-mail: silmi.aulia52@gmail.com, silnimawarni30@gmail.com, atengsupriatna@uinsgd.ac.id

Abstract. Keanekaragaman hayati Indonesia sangat berlimpah, dengan salah satu jenis yang sangat melimpah adalah Bryophyta. Kelompok lumut merupakan kelompok terbesar kedua di dunia tumbuhan setelah tumbuhan berbunga. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode jelajah dengan menyusuri dan mendokumentasikan sampel pada kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Identifikasi dilakukan dengan bantuan buku identifikasi dengan judul *Mengenal Tumbuhan Lumut (Bryophyta) Deskripsi, Klasifikasi, Potensi, dan Cara mempelajarinya* oleh Marheny Lukitasari (2018). Alat yang digunakan berupa handphone. Lumut yang diidentifikasi dari kawasan Taman Hutan Raya I.H.R. Juanda sebanyak sepuluh jenis spesies lumut.

Keywords: Identifikasi, Bryophyta, Lumut daun, Lumut hati, Lumut sejati

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati Indonesia sangat berlimpah, dengan salah satu jenis yang sangat melimpah adalah Bryophyta atau lumut yang tergolong pada tumbuhan rendah. Tanaman lumut memiliki habitat pada tempat lembab dan dapat kita jumpai disekitar lingkungan kita. Karena Indonesia termasuk daerah tropis, Indonesia memiliki keanekaragaman lumut yang berlimpah, maka dari itu perlu adanya pembelajaran mengenai ciri khususnya di daerah tropis (Lukitasari, 2019).

Bryophyta berasal dari dua kata yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti lembab sehingga dapat kita simpulkan bahwa bryophyta adalah tumbuhan yang hidup ditempat lembab. Lumut memiliki 16.000 spesies yang dikelompokkan menjadi kelas lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Fungsi lumut secara ekologi, lumut memainkan peran penting dalam perlindungan tanah. Lapisan lumut yang tebal di permukaan ruang terbuka dan lantai hutan memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Pakaian adventif yang tumbuh pada batang pohon dapat memperlambat aliran air di atas permukaan batang (trunk flow). Hal ini dimungkinkan dengan tingginya kemampuan lumut untuk menyerap dan menyimpan air hujan berkisar antara 5 sampai 25 kali berat keringnya (Irawati dkk, 2023)

Lumut memiliki jenis spesies. Kelompok lumut merupakan kelompok terbesar kedua dalam kerajaan tumbuhan setelah tumbuhan berbunga, dengan 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di seluruh dunia. Dengan sekitar 12.800 spesies, lumut merupakan kelompok terbesar dan paling beragam. Selain sangat beragam, lumut memiliki habitat yang sangat berbeda-beda, mulai dari tanah, pasir, bebatuan, batang kayu, sampah hingga air. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan lumut antara lain kelembaban, suhu, dan intensitas cahaya. Perbedaan ketahanan individu spesies lumut terhadap pengaruh lingkungan mempengaruhi kebugaran lumut, komposisi dan distribusi spesies (Saleh, 2010).

Pada umumnya lumut berwarna hijau karena terdapat kloroplas (plastida) di dalam selnya, struktur tubuhnya masih sederhana, belum ada jaringan pengangkut, proses pengangkutan air dan mineral di dalam tubuhnya rumit, dan aliran sitoplasma membantu hal tersebut. karena melalui difusi. Ini ditemukan di rawa-rawa dan tempat lembab dan memiliki dinding sel selulosa dan gamet antheridium dan archeogonium. Lumut tersusun atas lapisan-lapisan sel kecil yang mengandung kloroplas. Seperti jaring laba-laba, ia tidak memiliki akar nyata selain urat utama. Mereka menyerap air dan mineral di dalam tanah dengan bantuan bintil akar (Imu et.al 2019)

METODE.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode jelajah dengan menyusuri dan mendokumentasikan sampel pada kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Identifikasi dilakukan dengan bantuan buku identifikasi dengan judul Mengenal Tumbuhan Lumut (Bryophyta) Deskripsi, Klasifikasi, Potensi, dan Cara mempelajarinya oleh Marheny Lukitasari (2018). Alat yang digunakan berupa handphone untuk mendokumentasikan tumbuhan yang ditemui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi pengamatan terletak di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada 107030' BT dan 6052' LS. dengan luasan wilayah keseluruhan sekitar 526,98 ha dan rentang ketinggian selang 770 mdpl hingga 1330 mdpl. Tumbuhan lumut yang ditemukan terdiri dari :

No	Genus	Spesies	Substrat Tumbuh
1.	Mannia	Mannia sp.	Batu
2.	Ectropothecium	Ectropothecium falciforme	Batu
3.	Entodon	Entodon seductrix	Batu
4.	Marchantia	Marchantia paleacea	Batu
5.	Riccia	Riccia fluitans	Tanah
6.	Leucobryum	Leucobryum sp.	Tanah
7.	Hypnum	Hypnum cupressiforme	Tanah
8.	Ceratodon	Ceratodon purpureus	Tanah
9.	Conocephalum	Conocephalum conicum	Batu
10.	Marchantia	Marchantia polymorpha	Batu

Mannia sp. Yang kami temukan berada di atas substrat berupa batu yang teraungi. Talus terlihat tumbuh dengan tersusun berdekatan dan merapat satu sama lain. Talus *Mannia* sp. Berwarna hijau dengan tepian entire atau rata. Pada bagian tengah permukaan dorsal talus terdapat alur midrib. Lumut ini tergolong kelompok lumut hati (Paryono dkk, 2017).

Kalsifikasi :

Kingdom: Plantae

Divisi: Marchantiophyta

Kelas: Hepaticopsida

Ordo: Marchantiales

Famili: Aytoniaceae

Genus: *Mannia*

Spesies: *Mannia* sp.

Gambar.1 *Mannia* sp. (sumber.Dokumentasi pribadi,2023)

Marchantia paleacea yang ditemukan tumbuh dengan menempel pada batu yang terdapat pada tempat terbuka. Talus berwarna hijau dan terlihat gemmae berbentuk cangkir, tepian talus entire atau rata. Talus *Marchantia paleacea* memiliki percabangan dikotom dengan bentuk furcate. Pada bagian tengah talus tidak terdapat alur. Lumut ini tergolong kelompok lumut hati (Paryono dkk, 2017).

Klasifikasi

Kingdom: Plantae

Divisi: Marchantiophyta

Kelas: Hepaticopsida

Ordo: Marchantiales

Famili: Marchantiaceae

Genus: Marchantia

Spesies: Marchantia paleacea

Gambar.2 *Marchantia paleacea* (sumber.Dokumentasi pribadi,2023)

Riccia fluitans yang ditemukan tumbuh pada substrat berupa tanah diantara batu pada tempat yang terbuka. Memiliki talus berwarna hijau dengan tepian entire atau rata. Talus memiliki bentuk menyerupai huruf Y dengan roset yang tidak penuh dan kecil memanjang. Pada bagian ujung talus terlihat alur tengah. Lumut ini tergolong lumut hati (Paryono dkk, 2017).

Klasifikasi :

Kingdom: Plantae

Divisi: Marchantiophyta

Kelas: Hepaticopsida

Ordo: Marchantiales

Famili: Ricciaceae

Genus: Riccia

Spesies: Riccia fluitans

Gambar.3 *Riccia fluitans* (sumber.Dokumentasi pribadi,2023)

Ectropothecium falciforme ditemukan pada substrat berupa batu. Memiliki daun dengan duduk yang berselang seling mengelilingi cabang. Daun berukuran kecil menumpuk padat berbentuk oval, dengan tepi daun rata, dan ujung daun meruncing. Pada bagian tepi ujung daun bergerigi kecil. Pangkal daun menyempit, dengan kosta pendek, halus dan bercabang dari pangkal. Warna daun hijau kekuningan dan mengkilap. Batang utama tumbuh merayap pada permukaan substrat. Lumut ini termasuk ke dalam kelompok lumut daun (Endang, 2020).

Klasifikasi :

Kingdom : Plantae

Divisi : Bryophyta

Kelas : Bryopsida

Ordo : Hypnales

Famili : Hypnaceae

Genus : *Ectropothecium*

Species : *Ectropothecium falciforme*

Gambar.4 *Ectropothecium falciforme* (sumber.Dokumentasi pribadi,2023)

Entodon seductrix ditemukan tumbuh pada substrat berupa batu. Tumbuh berdekatan dengan daun yang berkilau berwarna hijau tua. Daun berbentuk seperti cacing, dan meruncing pada bagian ujung. Kapsul berbentuk silinder tegak. Lumut ini termasuk ke dalam kelompok lumut daun (Mulyani dkk, 2014).

Klasifikasi :

Kingdom: Plantae

Divisi: Bryophyta

Kelas: Bryopsida

Ordo: Hypnales

Famili: Entodontaceae

Genus: Entodon

Spesies: Entodon seductrix

Gambar.5 *Entodon seductrix* (sumber.Dokumentasi pribadi,2023)

Leucobryum sp. termasuk dalam kelas Bryopsi (lumut). Humus moss memiliki daerah persebaran yang luas. Mulsa biasanya ditanam di tanah kosong yang terpapar kekeringan. Sebagian besar lumut cenderung tumbuh di daerah lembab, namun beberapa lumut juga tumbuh di daerah kering. Daun ini tidak menyerupai daun lumut hati. Lumut daun ini panjangnya bervariasi, pelepahnya mengandung sel-sel memanjang yang mengangkat air dan unsur hara (Febrianti, 2015).

Klasifikasi :

Kingdom: Plantae

Divisi: Bryophyta

Kelas: Bryopsida

Ordo: Dicranales

Famili: Leucobryaceae

Genus: Leucobryum

Spesies : Leucobryum sp.

Gambar.6 *Leucobryum sp.* (sumber.Dokumentasi pribadi,2023)

Hypnum cupressiforme Ini termasuk kedalam kelas Bryopsida (Lumut daun). Lumut daun mempunyai daerah persebaran yang luas. Lumut daun biasanya tumbuh di atas tanah yang gundul yang mengalami masa kekeringan, kebanyakan lumut daun sering berada di tempat-tempat yang basa, tetapi ada juga yang tumbuh di tempat yang kering. Daun-daun ini tidak seperti pada lumut hati. Lumut daun ini mempunyai panjang yang bervariasi, rusuk tengahnya mengandung sel-sel yang memanjang yang berfungsi untuk mengangkat air dan zat-zat hara.

Klasifikasi :

Kingdom: Plantae

Divisi: Bryophyta

Kelas: Bryopsida

Ordo: Hypnales

Famili: Hypnaceae

Genus: Hypnum

Spesies: *Hypnum cupressiforme*

Gambar 7. *Hypnum cupressiforme* (sumber. Dokumetasi pribadi, 2023)

Ceratodon purpureus Ini termasuk kedalam kelas Bryopsida (Lumut daun). Lumut daun mempunyai daerah persebaran yang luas. Lumut daun biasanya tumbuh di atas tanah yang gundul yang mengalami masa kekeringan, kebanyakan lumut daun sering berada di tempat-tempat yang basa, tetapi ada juga yang tumbuh di tempat yang kering. Daun-daun ini tidak seperti pada lumut hati. Lumut daun ini mempunyai panjang yang bervariasi, rusuk tengahnya mengandung sel-sel yang memanjang yang berfungsi untuk mengangkat air dan zat-zat hara.

Klasifikasi :

Kingdom: Plantae

Divisi: Bryophyta

Kelas: Bryopsida

Ordo: Dicranales

Famili: Ditrichaceae

Genus: *Ceratodon*

Spesies: *Ceratodon purpureus*

Gambar.8 *Ceratodon purpureus* (sumber.Dokumentasi pribadi,2023)

Lunularia cruciata ini termasuk kedalam kelas Marchantiopsida (Lumut hati sejati). Lumut jenis ini biasa ditemukan pada tempat yang lembab dan berair, dapat ditemukan di tanah yang lembab, kemudian dapat menempel pada bebatuan yang lembab, lumut ini juga bisa ditemukan pada hutan yang lembab. Lumut hati sejati memiliki talus yaitu tubuh tumbuhan yang tidak memiliki akar. Beberapa spesies lumut sejati memiliki struktur yang disebut skuamosa.

Klasifikasi :

Kerajaan: Plantae

Divisi: Marchantiophyta

Kelas: Marchantiopsida

Ordo: Lunulariales

Famili: Lentibulariaceae

Genus: Lunularia

Spesies: Lunularia cruciata

Gambar.9 *Lunularia cruciata* (sumber.Dokumentasi pribadi,2023)

Marchantia polymorpha ini termasuk kedalam kelas Marchantiopsida (Lumut hati sejati). Lumut jenis ini biasa ditemukan pada tempat yang lembab dan berair, dapat ditemukan di tanah yang lembab, kemudian dapat menempel pada bebatuan yang lembab, lumut ini juga bisa ditemukan pada hutan yang lembab. Lumut hati sejati memiliki talus yaitu tubuh tumbuhan yang tidak memiliki akar. Beberapa spesies lumut sejati memiliki struktur yang disebut skuamosa.

Gambar.10 *Marchantia polymorpha* (sumber.Dokumetasi pribadi,2023)

KESIMPULAN

Lumut yang diidentifikasi dari kawasan Taman Hutan Raya IR.Juanda sebanyak sepuluh jenis spesies lumut. Lumut hati ditemukan ada tiga yaitu *Mannia sp.*, *Ectropothecium falciforme*, *Endonton seductrix*. Lumut daun ada lima yaitu *Marchantia paleacea*, *Riccia fluitans*, *Leucobryum sp.*, *Hypnum cupressiforme*, *Ceratodon purpureus*. Lumut hati sejati ada dua yaitu *Lunularia cruciata*, *Marchantia polymorpha*. Secara umum tempat hidup lumut yaitu di daratan, lumut biasanya berada ditempat yang lembab dan basah seperti pada tembok, batu, pohon, pegunungan, lingkungan yang teduh karena lumut memerlukan air agar dapat bereproduksi. Fungsi lumut secara umum dapat membantu tanah agar tetap terjaga kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi, lumut juga berperan untuk mencegah banjir karena air hujan yang turun diserap baik oleh tumbuhan lumut.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang, T. (2020). Inventarisasi Jenis-Jenis Lumut (Bryophyta) di Daerah Aliran Sungai Kabura-Burana Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Biologi Tropis*, 20(2), 161-172.
- Febrianti, G. N. (2015). Identifikasi Tumbuhan Lumut (Bryophyta) Di Lingkungan Universitas Jember Serta Pemanfaatannya Sebagai Buku Nonteks.
- Imu, U. C., Purnamasari, A. B., & Liana, A. (2019). Identifikasi Tumbuhan Lumut di Kawasan Wisata Taman Nasional Bantimurung. *Bionature*, 20(2), 147-151.
- Irawati, I., Rustam, A., & Nurindah, N. (2023). Identifikasi tumbuhan lumut (Bryophyta) di Kawasan Hutan Topidi Kabupaten Gowa. *Filogeni: Jurnal Mahasiswa Biologi*, 3(1), 23-26.
- Lukitasari, M. (2019). Mengenal Tumbuhan Lumut (Bryophyta): Deskripsi, Klasifikasi, Potensi dan Cara Mempelajarinya. CV. AE MEDIA GRAFIKA.
- Mulyani, E., Perwati, L. K., & Murningsih, M. (2014). Lumut Daun Epifit Di Zona Tropik Kawasan Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Bioma: Berkala Ilmiah Biologi*, 16(2), 76-82.
- Saleh, Busri. (2010). "Perbaikan Struktur Tanah pada Lahan Sangat Curam dengan Menggunakan Teknik Hidrosiding Lumut Daun dan Bahan Pembenah Tanah. *Jurnal JIPI* 12. (1). 1-6
- Paryono, A., & Elvi Rusmiyanto Pancaning Wardoyo, M. (2017). Inventarisasi Lumut Hati Bertalus Kompleks (Kelas Marchantiopsida) Di Taman Kota Pontianak. *Jurnal Protobiont*, 6(2).